

TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA MUSTAQIL ISHNING ROLI

Suyunova Zamira Ibragimovna – Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

Zamonaviy sharoitda o'qitishning asosiy vazifasi nafaqat bilimlarni egallash, balki bilimlarni shakllantiradigan faoliyatni egallashdir. Bunda ta'lim informatsion shakllardan faol ta'lim shakllari va usullariga qadar rivojlantirilishi kerak. Bundan tashqari, o'zgaruvchan dunyoda bo'lajak mutaxassis butun umri davomida o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan oliy ta'limda ta'lim jarayonini rejalashtirish birinchi kursdan boshlab o'quv fanlarini 60 foiz mustaqil o'zlashtirishni nazarda tutadi.

“Talabalarning mustaqil ishi (TMI) o'quv jarayonining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish talabalarda bilimlarni mustaqil egallash va ulardan foydalanish, ilmiy va o'quv adabiyotlari bilan ishlash ko'nikmalarini, olingan natijalarni tahlil qilish ko'nikmalarini, umuman ta'limga ijodiy yondashuvni, ya'ni malakali va raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga ko'maklashadi”.

Shu bilan birga, amaliyot shuni ko'rsatadiki, birinchi kurs talabalari mustaqil o'quv faoliyatiga tayyor emas. Maktabda o'qish davrida bitiruvchilar mustaqil ishlashga yetarli ko'nikmalarga ega bo'lmayapti. Natijada hozirgi vaqtda TMIning roli va hajmini oshirish hamda birinchi kurs talabalarining ushbu faoliyat turiga tayyor emasligi o'rtasida qarama-qarshilik mavjud. Shuning uchun talabalarni mustaqil ishlashga maxsus tayyorlash zarur va bu tayyorgarlik bilan har bir o'qituvchi shug'ullanishi kerak, degan fikrga qo'shilmaslik mumkin emas.

Mustaqil ishni o'quv jarayoniga joriy etishda mustaqil ishni rag'batlantirish asosiy yo'nalishlar hisoblanadi; ijodkorlik va mustaqillikka urg'u bergan holda tadqiqot faoliyatini yuritish bo'yicha bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni

shakllantirish va rivojlantirish; olingan bilimlarni zamonaviy jamiyatning deyarli muhim vazifalari uchun qo'llash imkoniyati.

Shu munosabat bilan TMI maqsadlarini quyidagicha tuzish mumkin: fan bo'yicha tayyorgarlik maqsadlari - fan bo'yicha va fanlararo bilimlar va faoliyat usullarini o'zlashtirish; haddan tashqari tayyorgarlikning maqsadlari - asosiy va kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtirish, o'z ta'limiga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirish.

Bizning fikrimizcha, TMIning asosiy vazifalaridan biri - o'z-o'zini tarbiyalashning oqilona usullarini o'zlashtirishdir. Bosma matn ustida ishlash jarayonida talabalarga konspekt, sharh berish, ko'chirmalar qilish, matn rejalarini tuzish, shuningdek, sharhlarni tuzishni o'rgatish kerak. O'quvchiga matndagi asosiy narsalarni ajratib ko'rish qobiliyatini shakllantirishga ko'maklashadigan maxsus vazifalar beriladi. Bular tayanch va uslubli konsepsiyalarni, jadvallar konsepsiyalarini tuzish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Talabalar o'zlarining bitiruv malakaviy ishlari, insholari, ilmiy maqolalarini yozish uchun talablar haqida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak.

Ijodiy topshiriqlarni hal etish kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga ko'maklashuvchi mustaqil ish yo'nalishlaridan biridir.

Uy vazifasi sifatida talabalarning tadqiqot mahoratini rivojlantirishni ta'minlaydigan ijodiy vazifalar taklif etiladi: konspekt rasmlar, misollar bilan to'ldirilsin; taklif etilgan sxema bo'yicha jadvalni to'ldirish; test tuzish; o'tgan bo'lim bo'yicha ertak o'ylab topish; krossvord va boshqalarni hal qilish.

Tadqiqot, ijodiy topshiriqlarni bajarish jarayonida talabalar axborotni qayta ishlash, tahlil qilish va sintezlashning zamonaviy usullaridan foydalanish qobiliyati kabi kasbiy kompetensiyalarni o'zlashtiradilar; olinadigan axborotni tushunish va bayon etish hamda tadqiqotlar natijalarini taqdim etish qobiliyati.

Auditoriya soatlari hajmining kamayishi va talabalarning mustaqil ishlashiga ajratiladigan soatlarning ko'payishi ijodiy mustaqil o'quv faoliyatiga o'rgatib, bu ishni yanada samaraliroq qilish zarurligiga olib kelmoqda. Ijodiy faol, tadqiqot

ishlarini olib boradigan talabalarni tayyorlash uchun ham muayyan shart-sharoitlar yaratish zarur.

Tadqiqot mahoratini muvaffaqiyatli shakllantirish shartlaridan biri ta'limning interfaol shakllariga o'tish, reproduktiv ta'limdan unumdorlikka o'tishdir.

Samarali faoliyat obektiv yangi yoki subektiv yangi natijaga erishishga qaratilgan. Samarali o'qitishni, masalan, loyihalar usulini qo'llash orqali amalga oshirish mumkin. Bu usul o'quv, ilmiy-tadqiqot, normativ-texnik adabiyotlar bilan mustaqil ishlashning katta qismini nazarda tutadi. Loyihadan o'quv usuli sifatida foydalanish ko'plab pedagogik vazifalarni hal etish, jumladan, talabalarning tadqiqot qobiliyatini rivojlantirish, ularning diplom ishlari, kurs ishlari, ilmiy maqolalar yozish kabi mustaqil faoliyatga tayyorligini shakllantirish imkonini beradi.

Loyihalar usuli talabalarni faol bilish mustaqil faoliyatiga kiritadi, bu esa faoliyatni bajarilayotgan vazifaning murakkabligi va qiziqishlari bo'yicha tabaqalashtirishni nazarda tutadi.

Tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun talabalarga mustaqil ishlab chiqish uchun quyidagi vazifalarni taklif etish maqsadga muvofiqdir: ilmiy kashfiyot tavsifi; biror-bir ilmiy yo'nalishni rivojlantirish istiqbollari o'rganish.

Kasbiy faoliyat asoslarini egallash va nazariy bilimlarni qo'llash yo'llarini topish uchun priborlar, maketlar tayyorlash, texnologik jarayonni tavsiflash kabi mustaqil topshiriqlarni taklif etish mumkin; ekskursiyalarga borganlik to'g'risida hisobot, texnik ko'rgazmalarga borganlik to'g'risida hisobot tuzish.

Talabalarning bunday o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etishi mustaqil bilish faoliyatiga faol kiritishni nazarda tutadi. Talabalarning mustaqil ishiga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirish uchun talabalarning ilmiy konferensiya va seminarlarda ishtirok etishi natijalari bo'yicha ijodiy ishlarini chop etish imkoniyatini yaratish zarur.

Ilmiy faoliyatga jalb etish barqaror ko'nikmalarni, monografiyalar, avtoreferatlar, maqolalar, ma'lumotnoma adabiyotlar bilan ishlashga tayyorlikni

shakllantiradi.

Bularning barchasi intellektual kompetensiyalarning shakllanishini taqozo etadi: mantiqiy modellar, konstruksiyalarni tushunish va ularni joylashtirish usullarini bilish, soʻz zaxirasining mavjudligi, tezislar tuzish, mantiqiy toʻgʻri va adekvat xulosalar chiqarish, ilmiy nutqning grammatik tuzilishi va uslubini bilish.

Talabalarni tayyorlashni takomillashtirishning muhim yoʻnalishlaridan biri oʻqitishning interfaol shakllarini joriy etishdir. Ularga quyidagi oʻqitish usullari kiradi: davra suhbat, munozaralar, fikr almashish, ishbilarmonlik va rol oʻynash, mahorat darslari, videokonferensiyalar, munozaralar. Talabalarni tayyorlash mustaqil bilim olish faoliyatiga faol jalb qilishni ham nazarda tutadi.

Demak, TMIning asosiy natijalaridan biri intellektual-logik qobiliyatlarni va oʻz fikrlarini matn yordamida ifoda etish, oʻquv va tadqiqot ishlarining natijalarini tavsiflash va rasmiylashtirish qobiliyatini rivojlantirishdir.

Talabalarning mustaqil ishini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun auditoriya ishining barcha shakllari boʻyicha TMIning tashkil etishga kompleks yondashuv, TMIning barcha darajalari (tiplari)ning uygʻunligi, bajarilish sifati ustidan nazoratni taʼminlash zarur.

Shunday qilib, oliy taʼlimni rivojlantirishning zamonaviy bosqichida TMIning oʻquv axborotini oʻzlashtirish bilan bir qatorda, taʼlimning faol shakllari va usullari asosida taʼlim oluvchilarda mustaqil ijodiy faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirishga yordam beradigan oʻquv mehnati turi sifatida koʻrib chiqish kerak.

ADABIYOTLAR

1. Mukimov B.R. Talabalarni mustaqil ish jarayonida interfaol taʼlim metodlari asosida didaktik kompetensiyasini takomillashtirish (kasb taʼlimi yoʻnalishlari misolida). p.f.f.d. (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – T., 2020. – 147 b.

2. Винник, В.К. Информационно-проектный метод как средство организации самостоятельной работы студентов [Текст] / В.К. Винник, А.А.

Толстенева // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки – 2014. – № 6. – С. 199.

3. Винник, В.К. Теоретико-методологические основы организации самостоятельной работы студентов с использованием электронной учебной среды Moodle [Текст] / В.К. Винник, А.А. Толстенева // Школа будущего, 2012. – № 3. – С. 102-108.

4. Воронин, А.С. Самостоятельная работа студентов: учебнометодическое пособие для специальности 350500 – Социальная работа [Текст] / А.С. Воронин. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. – 39 с.

5. Зюнина Н.Н. Возможности электронного учебного пособия в организации самостоятельной работы [Текст] //Среднее профессиональное образование, – 2007. – №12 – С. 20.